

Anexo 01

Quadro 1: dados descritivos dos estudos incluídos

ID	Autor (Ano)	País	Desenho metodológico	População / Amostra	Intervenção	Principais desfechos
1	Abdulbaqi; Kadir (2025) ¹	Iraque	Quase-experimental	390 crianças < 1 ano	Registro eletrônico + SMS	Taxa de abandono (1ª dose Penta para 3ª dose da Penta): 5,7% no grupo de intervenção x 29,7% no grupo controle. Pontualidade: para a 3ª dose da Penta, 42,1% das crianças no grupo de intervenção foram vacinadas no prazo, em comparação com apenas 8,8% no grupo controle.
2	Bhattacharya <i>et al.</i> (2025) ²	África Subsaariana (Nigéria, Quênia, Burkina Faso e Costa do Marfim)	Revisão Sistemática	14 estudos	SMS, lembretes por voz e Pulseiras	Intervenções com componentes de voz (chamadas/mensagens de voz) tenderam a produzir efeitos maiores do que intervenções apenas com SMS, que mostraram efeitos modestos.
3	Chandir <i>et al.</i> (2022) ³	Paquistão	Ensaio clínico controlado	11.197 pares cuidador-criança	SMS e transferência de renda	SMS x controle: impacto marginalmente estatisticamente significativo. SMS com incentivos financeiros podem aumentar completude aos 12 meses e cobertura aos 18 meses

ID	Autor (Ano)	País	Desenho metodológico	População / Amostra	Intervenção	Principais desfechos
4	Dathini <i>et al.</i> (2025) ⁴	Nigéria	Quase-experimental	524 pares mãe-bebê (Bebês até 14ª semana)	SMS (1 dia antes)	Aumento na cobertura de 26,3% a 44,3%.
5	Dudeja <i>et al.</i> (2024) ⁵	Índia	Revisão Sistemática	23 estudos incluídos	SMS, voz, incentivos financeiros, rastreamento de dados e tecnologias vestíveis	A maioria das tecnologias demonstrou melhorias na cobertura ou pontualidade, mas a eficácia variou. Lembretes por celular com incentivos, listas de vacinação e mobilização comunitária foram apontados como eficazes.
6	Eze <i>et al.</i> (2021) ⁶	Nigeria, Guatemala, Quênia, Bangladesh, Burkina Faso, Costa do Marfim, Índia, Paquistão, África do Sul, Vietnam and Zimbábue	Revisão sistemática e meta-análise	18 estudos incluídos (13 ECRs e 5 não-ECRs)	SMS e SMS + Incentivos financeiros	Meta-análise encontrou melhora significativa na adesão. Enviar o último lembrete pelo menos de 24 a 48 horas antes do dia previsto tende a ser melhor do que enviar no próprio dia.
7	Funk <i>et al.</i> (2025) ⁷	Dinamarca	Coorte retrospectiva baseada em registros	8021 - população pediátrica nacional	Sistema proativo de lembretes por e-mail	Melhora na cobertura e rapidez na adesão vacinal.
8	Gebreeyesus <i>et al.</i> (2025) ⁸	Etiópia	Ensaio clínico controlado randomizado	400 pares mãe-bebê (até 14 semanas)	Lembretes por SMS	Cobertura da Penta: 86% no grupo de intervenção x 66,5% no grupo controle
9	Grechukha <i>et al.</i> (2025) ⁹	Ucrânia	Estudo Piloto	41.392 assinantes	SMS	Melhora nas taxas de visita

ID	Autor (Ano)	País	Desenho metodológico	População / Amostra	Intervenção	Principais desfechos
				móveis (estágio I da campanha); 14.292 (estágio II)		apesar da crise (avaliou busca por vacina no serviço).
10	Grewal; Rai (2025) ¹⁰	LMICs (Países de baixa e média renda)	Revisão Sistemática	22 estudos incluídos	<i>mHealth</i> (SMS, Apps) e chamadas por voz	Melhora na imunização e aleitamento materno. O artigo caracteriza SMS como custo-efetivas e amplamente adotadas.
11	Howell-Jones <i>et al.</i> (2023) ¹¹	Reino Unido	2 Ensaios clínicos randomizados pragmáticos	21.786 crianças de 2 a 3 anos (GP) / 1.108 crianças de 5 a 7 anos em escolas	Cartas e SMS / e-mails baseados em comportamento	Aumento significativo nos consultórios médicos locais; efeito menor em escolas.
12	Ibraheem <i>et al.</i> (2021) ¹²	Nigéria	Quase-experimental	540 pares mãe-bebê (Bebês < 9 meses)	SMS, chamadas e informes educativos vacinais por SMS	Chamada: 99,2%, Lembretes SMS: 99,3%, Informes SMS: 97,0%; em comparação com o grupo de controle (90,4%)
13	Irawan <i>et al.</i> (2025) ¹³	Ásia, América Central e África	Revisão Sistemática	16 estudos incluídos	Aplicativos móveis, SMS, Chamadas telefônicas e Websites	Identificação de características comuns de sucesso. A revisão identificou "lembretes de vacinação" como um dos principais resultados avaliados nos estudos, mas não consolidou métricas específicas.
14	Levine <i>et al.</i> (2021) ¹⁴	Gana	Ensaio clínico controlado randomizado	669 recém-nascidos	Lembretes por voz + incentivos \$ (<i>mobile money</i>)	Melhora na vacinação neonatal. Lembrete por voz:

ID	Autor (Ano)	País	Desenho metodológico	População / Amostra	Intervenção	Principais desfechos
			por Cluster			Aumentou a cobertura em 10,5%. Incentivos financeiros: Aumentaram a cobertura em 49,5%.
15	MacDonald <i>et al.</i> (2022) ¹⁵	Canadá	Estudo Piloto	244 pais e funcionários dos centros de saúde.	Lembretes por SMS	No centro de saúde urbano (Edmonton), houve uma redução de 6,4% na taxa de não comparecimento. No centro de saúde rural (Lethbridge), não houve mudança significativa.
16	Manderson <i>et al.</i> (2023) ¹⁶	Austrália	Quase-experimental	1141 crianças (< 18 meses)	Lembrete por SMS	Houve uma melhoria estatisticamente significativa na proporção de bebês vacinados no prazo em todos os marcos, exceto o de 12 meses
17	Mechael <i>et al.</i> (2024) ¹⁷	Paquistão	Métodos mistos	Cuidadores (n=12), vacinadores (n=12), supervisores (n=3) e gestores Crianças de 12 a 23 meses	App para vacinadores; <i>Dashboard</i> para supervisores; Lembretes SMS para supervisores.	A implementação do ZM-EIR pode ter contribuído para um aumento na cobertura e pontualidade da vacina BCG e uma diminuição no número de crianças "dose-zero". Melhor uso de dados e rastreamento de faltosos.
18	Mekonnen <i>et al.</i> (2021) ¹⁸	Etiópia	Ensaio clínico controlado randomizado	426 pares mãe-bebê (BCG até 4 semanas)	Lembretes por SMS	Melhora na adesão ao calendário de rotina. Vacinação completa: 82,6%

ID	Autor (Ano)	País	Desenho metodológico	População / Amostra	Intervenção	Principais desfechos
						(intervenção) x 70,9% (controle). Vacinação completa em tempo oportuno: 63,3% x 39,9%.
19	Mpfubhus <i>et al.</i> (2025) ¹⁹	Tanzânia	Estudo transversal (observacional)	400 cuidadores de crianças < 5 anos	Apps <i>mHealth</i> e sistemas online de lembretes	Associação positiva dos sistemas de lembretes e aplicativos móveis com vacinação oportuna.
20	Muhoza <i>et al.</i> (2024) ²⁰	Gana	Análise de Inquérito	Crianças 24-35 meses	Plataforma 2YL (inclui SMS e Rastreamento)	Houve uma melhoria geral na pontualidade das vacinas
21	O'Grady <i>et al.</i> (2022) ²¹	Austrália	Ensaio clínico controlado	Bebês aborígenes < 7 meses	Lembrete por SMS	O grupo que recebeu SMS educacional com suporte adicional apresentou maior cobertura vacinal aos 3, 5 e 7 meses em comparação com o grupo controle. O envio de SMS simples, por si só, não mostrou melhora significativa
22	Onigbogi <i>et al.</i> (2025) ²²	África, Ásia, América Latina e Central	Revisão de Escopo	27 estudos incluídos	SMS (<i>Short Message Service</i>) exclusivo em 21 estudos; SMS + telefonemas (<i>phone calls</i>) em 6 estudos; Somente telefonemas em 1 intervenção/estudo.	A conclusão geral do artigo é que a maioria dos estudos sugere melhora na adesão/cobertura e/ou pontualidade vacinal com intervenções <i>mHealth</i> .
23	Oladepo <i>et al.</i> (2021) ²³	Nigéria	Quase-	3440 mães de lactentes	SMS em áreas rurais	Melhora modesta em

ID	Autor (Ano)	País	Desenho metodológico	População / Amostra	Intervenção	Principais desfechos
			experimental			adesão/conclusão global (76,0% vs. 73,3%). Sarampo: Intervenção 55,3% vs. Controle 26,8%. Febre amarela: Intervenção 75,9% vs. Controle 23,9%.
24	Sampson <i>et al.</i> (2023) ²⁴	Nigéria	Estudo clínico controlado não randomizado	757 cuidadores (0-9 meses)	Pulseira eletrônica com alertas.	+34% na pontualidade; -60% no abandono e 100% de satisfação.
25	Xu <i>et al.</i> (2022) ²⁵	China	Ensaio comunitário	124 crianças migrantes	Aplicativo móvel (APP)	Melhora no conhecimento e taxas de pontualidade. Grupo APP: 37,5%–68,2% vs. 0%–30,5% no grupo controle.
26	Yunusa <i>et al.</i> (2021) ²⁶	Pakistão, Quênia, Nigéria, Guatemala, Costa do Marfim, Zimbábue e Etiópia	Revisão e Meta-análise	11 ensaios clínicos randomizados	Lembretes por SMS e chamadas por voz	Lembretes via celular tiveram um efeito positivo significativo. A combinação de mensagem de voz + SMS foi a mais eficaz, seguida por chamadas telefônicas e, por último, SMS sozinho.
27	Yunusa <i>et al.</i> (2022) ²⁷	Nigéria	Quase-experimental	541 mães de recém-nascidos	Lembretes SMS e chamadas de voz para faltosos. Durante 16 semanas	Aumento na completude da vacina Pentavalente. Completude 3 doses - maior no grupo lembrete: 59,4% vs 34,1% no controle.
28	Yunusa <i>et al.</i> (2024) ²⁸	Nigéria	Ensaio clínico controlado randomizado	536 mães de recém-nascidos	Lembrete SMS e chamada telefônica	O grupo de intervenção apresentou taxas significativamente mais

ID	Autor (Ano)	País	Desenho metodológico	População / Amostra	Intervenção	Principais desfechos
			por Cluster			altas tanto de completude (61,5% x 13,4% controle) quanto de pontualidade (50,2% x 13,5% controle).
29	Zarekar <i>et al.</i> (2025) ²⁹	17 países	Revisão sistemática e meta-análise	27 estudos	SMS, chamadas telefônicas, registros eletrônicos de imunização e ferramentas de <i>software</i> para gestão de estoque e cadeia de frio	A meta-análise mostrou que os lembretes aumentaram significativamente as chances de receber a terceira dose da vacina pentavalente (<i>Odds Ratio</i> de 2,32) e de ter a vacinação completa até um ano de idade (<i>Odds Ratio</i> de 2,61)

Fonte: elaborado pelos autores

REFERÊNCIAS

1. Abdulbaqi HT, Kadir GS. The feasibility of utilizing district health information system and short message services on decreasing child immunization dropout and increasing vaccination timeliness in Duhok Governorate. *Public Health*. 2025;238:260-265. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2024.12.013>
2. Bhattacharya A, Mark-Uchendu C, Hansen C., Evans J. Systematic review of mHealth and digital health interventions to improve childhood vaccination uptake in 19 Sub-Saharan African countries. *PLoS One*. 2025. Available from: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0324117>.
3. Chandir S, Siddiqi DA, Abdullah S, Duflo E, Khan AJ, Glennerster R. Small mobile conditional cash transfers (mCCTs) of different amounts, schedules and design to improve routine childhood immunization coverage and timeliness of children aged 0–23 months in Pakistan: an open label multi-arm randomized controlled trial. *EClinicalMedicine*. 2022;50:101500. Available from: [https://www.thelancet.com/pdfs/journals/eclinm/PIIS2589-5370\(22\)00230-9.pdf](https://www.thelancet.com/pdfs/journals/eclinm/PIIS2589-5370(22)00230-9.pdf).
4. Dathini H, Sharoni SKA, Robert K. Effects of parental short message service reminders on infant immunisation coverage, timeliness and barriers in Nigeria: A quasiexperimental study. *Malays Fam Physician*. 2025;20(2). Available from: <https://doi.org/10.51866/oa.744>
5. Dudeja N, Khan T, Varughese DT, Abraham SG, Ninan MM, Prasad CL, Sarkar R, Kang G. Technologies for strengthening immunization coverage in India: a systematic review. *Lancet Reg Health Southeast Asia*. 2024;23:100251. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.lansea.2023.100251>
6. Eze P, Lawani LO, Acharya Y. Short message service (SMS) reminders for childhood immunisation in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Glob Health*. 2021;6(9):e005035. doi:10.1136/bmjgh-2021-005035. Available from: <https://gh.bmj.com/content/6/7/e005035>
7. Funk T, Nørgaard SK, Hallundbæk L, Grau J, Ethelberg S, Valentiner-Branth P, Andersen PH. Effect of a proactive childhood vaccination reminder system on vaccination coverage and uptake in Denmark: A register-based cohort study. *Vaccine*. 2025. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.126934>
8. Gebreeyesus, FA, Temere, BC, Amlak, B.T. *et al.* The effect of mHealth application on improving childhood immunization coverage and timeliness: a case of the Gurage Zone, SNNPR, Ethiopia, a randomized controlled trial. *BMC Public Health* 25, 4424 (2025). <https://doi.org/10.1186/s12889-025-25680-y>.
9. Grechukha YO, Kolachynskiy NM, Ivanchenko NO, Kovalchuk AV, Volokha AP, Gnyloskurenko, GV. Short Message Service-based intervention to improve child immunization visit rates: preliminary findings from a pilot activity in communities with low immunization appointment rates in the Lviv Region. *Childs Health*. 2025;20(3):217-222. Available from: <https://doi.org/10.22141/2224-0551.20.3.2025.1831>
10. Grewal MK, Rai K. Harnessing Mobile Health Technologies to Improve Child Health Outcomes: A Systematic Review of Interventions for Under-5 Year Children in Low- and Middle-Income Countries. *Natl J Community Med*. 2025;16(4):413-422. doi:10.55489/njcm.160420255123
11. Howell-Jones, R, Gold, N, Bowen, S. *et al.* Can uptake of childhood influenza immunisation through schools and GP practices be increased through behaviourally-informed invitation letters and reminders: two pragmatic randomized controlled trials. *BMC Public Health* 23, 143 (2023). <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14439-4>
12. Ibraheem R, Akintola M, Abdulkadir M, Ameen H, Bolarinwa O, Adeboye M. Effects of call reminders, short message services (SMS) reminders, and SMS immunization facts on childhood

routine vaccination timing and completion in Ilorin, Nigeria. *Afr Health Sci.* 2021;21(2):951-959. Available from: <https://doi.org/10.4314/ahs.v21i2.57>.

13. Irawan AS, Döbrössy BM, Biresaw MS, Muharram AP, Kovács SD and Girasek E. Exploring characteristics and common features of digital health in pediatric care in developing countries: a systematic review. *Front. Digit. Health.* 2025; 7:1533788. doi: 10.3389/fdgth.2025.1533788

14. Levine G, Salifu A, Mohammed I, Fink G. Mobile nudges and financial incentives to improve coverage of timely neonatal vaccination in rural areas (GEVaP trial): A 3-armed cluster randomized controlled trial in Northern Ghana. *PLoS One.* 2021;16(5):e0247485. Available from: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247485>

15. MacDonald S, Marfo E, Sell H, Assi A, Frank-Wilson A, Atkinson K, Kellner J, McNeil D, Klein K, Svenson L. Text Message Reminders to Improve Immunization Appointment Attendance in Alberta, Canada: The Childhood Immunization Reminder Project Pilot Study. *JMIR Mhealth Uhealth.* 2022;10(11):e37579. Available from: <https://doi.org/10.2196/37579>.

16. Manderson JL, Smoll NR, Krenske DL, Nedwich L, Harbin L, Charles MG, et al. SMS reminders increase on-time vaccination in Aboriginal and Torres Strait Islander infants. *Commun Dis Intell [Internet].* 2023;47. Available from: <https://ojs.cdi.cdc.gov.au/index.php/cdi/article/view/565>

17. Mechael P, Gilani S, Ahmad A, LeFevre A, Mohan D, Memon A, Shah M, Siddiqi D, Chandir S, Soundardjee R. Evaluating the “Zindagi Mehfooz” Electronic Immunization Registry and Suite of Digital Health Interventions to Improve the Coverage and Timeliness of Immunization Services in Sindh, Pakistan: Mixed Methods Study. *J Med Internet Res.* 2024;26:e52792. Available from: <https://www.jmir.org/2024/1/e52792>

18. Mekonnen ZA, Gelaye KA, Were M, Tilahun B. Effect of Mobile Phone Text Message Reminders on the Completion and Timely Receipt of Routine Childhood Vaccinations: Superiority Randomized Controlled Trial in Northwest Ethiopia. *JMIR Mhealth Uhealth.* 2021;9(6):e27603. Doi:10.2196/27603. Available from: <https://mhealth.jmir.org/2021/6/e27603/>

19. Mpfubhusa FL, Lihawa RM, Mbwambo SK. Effect of digital health technologies on children's healthcare utilization: evidence from vaccination uptake in Kigoma region, Tanzania. *Health Education,* 2026, p 1-18. Available from: <https://doi.org/10.1108/HE-09-2025-0164>

20. Muhoza P, Shah MP, Amponsa-Achiano K, Gao H, Quaye P, Opare W, Okae C, Aboyinga P-N, Opare JKL, Ehlman DC, et al. Timeliness of Childhood Vaccinations Following Strengthening of the Second Year of Life (2YL) Immunization Platform and Introduction of Catch-Up Vaccination Policy in Ghana. *Vaccines.* 2024; 12(7):716. Available from: <https://doi.org/10.3390/vaccines12070716>

21. O’Grady KAF, Kaus M, Jones L, Boddy G, Rablin S, Roberts J, et al. SMS reminders to improve the uptake and timeliness of the primary immunisation series in infants: a multi-centre randomised controlled trial. *Commun Dis Intell (2018).* 2022;46. Available from: <https://dx.doi.org/10.33321/cdi.2022.46.15>

22. Onigbogi O, Ojo OY, Kinnunen U-M and Saranto K. Mobile health interventions on vaccination coverage among children under 5 years of age in Low and Middle-Income countries; a scoping review. *Front. Public Health.* 2025, 13:1392709. doi: 10.3389/fpubh.2025.1392709

23. Oladepo O, Dipeolu IO, Oladunni O. Outcome of reminder text messages intervention on completion of routine immunization in rural areas, Nigeria, *Health Promotion International,* 2021, Volume 36, Issue 3, Pages 765–773, Available from: <https://doi.org/10.1093/heapro/daaa092>

24. Sampson S, Adenipekun A, Atobatele S, Ayodeji O, Omeje O, Oni F. An assessment of the effectiveness of an electronic wristband in improving routine immunization timeliness and reducing drop-out. *J Public Health (Oxf)*. 2023;45(4):947-956. Available from: <https://academic.oup.com/jpubhealth/article/45/4/947/7238818>
25. Xu J, Tang W, Qiu W, Yao Y, Yao N, Zhong J, Zhu X, Wang Q. Effects of mobile APP for immunization on vaccination compliance of migrant children in southwest China: A community trial study. *Hum Vaccin Immunother*. 2022;18(7):e2135853. Available from: <https://doi.org/10.1080/21645515.2022.2135853>
26. Yunusa U, Garba SN, Umar AB, Idris SH, Bello UL, Abdulrashid I, Mohammed J. Mobile phone reminders for enhancing uptake, completeness and timeliness of routine childhood immunization in low and middle income countries: A systematic review and meta-analysis. *Vaccine*. 2021;39:209-221. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.11.043>
27. Yunusa U, Ibrahim AH, Ladan MA, Gomaa HEM. Effect of mobile phone text message and call reminders in the completeness of pentavalent vaccines in Kano state, Nigeria. *Journal of Pediatric Nursing*. 2022 Jan 15;64:e77-83. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.12.026>
28. Yunusa U, Garba SN, MacDonald SE, Bello UL, Ibrahim AH, Abdulrashid I, et al. Utilization of Mobile Reminders in Improving the Completeness and Timeliness of Routine Childhood Immunization in Kano Metropolis, Nigeria: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Pediatric Health Care [Internet]*. 2024 Mar 28;38(5):727-36. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891524524000506>
29. Zarekar M, Al-Shehabi H, Dörner R et al. The impact of information and communication technology on immunisation and immunisation programmes in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *EBioMedicine*, 2024; 111. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2024.105520>